

4. Бриллиантова Н.А. Локальное правовое регулирование оплаты труда рабочих и служащих / Н.А. Бриллиантова. – М.: Издат. дом «Дашков и К», 2017. – 300 с.

5. Пашков А.С. Проблемы правового регулирования труда в развитом социалистическом обществе / А.С. Пашков. – Ленинград: ЛГУ, 2017. – 256 с.

6. Головина С.Ю. Понятийный аппарат трудового права / С.Ю. Головина. – Екатеринбург: УрГЮА, 2016. – 180 с.

7. Кодекс законов о труде Украины: офиц. текст, принят Верховным Советом УССР 10 декабря 1971 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322>

8. Об оплате труда: Закон Донецкой Народной Республики, принят Постановлением Народного Совета 6 марта 2015 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovetsu/zakon-dnr-ob-oplate-truda/>

9. Шайхутдинова Н.П. Терминологические проблемы трудового права / Н.П. Шайхутдинова. – Екатеринбург: УрГЮА, 2018. – 187 с.

10. Гладков Н.Д. Вознаграждение за труд (тарифная ставка, оклад) в системе оплаты труда / Н.Д. Гладков. – М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2016. – 250 с.

УДК 347.66

DOI

ОБЯЗАННОСТИ НАСЛЕДНИКОВ В НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

КРЮЧКОВА К.А.,
старший преподаватель кафедры гражданского и
предпринимательского права
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В научной статье исследуются обязанности наследников в наследственных правоотношениях. Анализируется правовая природа обязанностей, возникающих из договора, закона, а также обязанности, возникающие из завещательного отказа (легата) и возложения.

Ключевые слова: обязанность, наследование, завещание, наследование по закону, наследники, наследодатель, завещательный отказ (легат), возложение.

RESPONSIBILITIES OF THE HEREDITORS IN HERITAGE RELATIONS: LEGAL ASPECT

KRIUCHKOVA K.A.,
Teacher of the Department
of Civil and Business Law
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The scientific article examines the responsibilities of heirs in hereditary legal relations. The article analyzes the legal nature of obligations arising from a contract, law, as well as obligations arising from legacy and assignment.

Keywords: duty, inheritance, will, inheritance by law, heirs, testator, legacy, assignment.

Постановка задачи. С наследованием, так или иначе, приходится иметь дело практически каждому, но далеко не всегда лицо распоряжается своим имуществом на случай смерти. Однако отсутствие прямого волеизъявления, выраженного в завещании, никак не должно влиять на стабильность гражданского оборота, а тем более – влечь за собой нарушение прав кредиторов умершего. Задача государства в такой ситуации – обеспечить надлежащую преемственность в правах и обязанностях, которые не «умирают» со смертью их носителя.

Актуальность. Современные социально-экономические условия значительно ускоряют жизненный цикл человека, что обуславливает повышенное внимание к его правам и обязанностям, которые перейдут к другим лицам – наследникам. Состав наследства охватывает широкий круг разнообразных прав и обязанностей наследодателя, носителем которых он был при жизни, и которые не прекратились после смерти. При этом элементы наследия не являются однородными, а имеют определенные особенности, которые в контексте определения их сущности должны стать предметом научного исследования.

Анализ последних исследований и публикаций. Этим и другим вопросам, связанным с наследственными правоотношениями, уделялось немало внимания, в частности, в трудах В.И. Серебровского, Б.Б. Черепихина, О.С. Иоффе, М.В. Гордона, П.С. Никитюка, Б.Л. Хаскельберга, С.А. Смирнова, Ю.А. Лукаша и др. Однако одни аспекты наследственных правоотношений приобрели более глубокое исследование, другие – несколько

обделены достаточным вниманием. Обязанности наследников по завещанию, которые требуют комплексного анализа для объемного представления о них в целом, имеют значение как для самих наследников, так и для иных лиц, на которых отражается правопреемство в наследственных правоотношениях.

Целью статьи является определение правовой природы обязанностей в наследственных правоотношениях и их влияние на права других лиц.

Изложение основного материала исследования. Традиционно понятие «обязанность» понимается как «определенный круг действий, возложенных на кого-либо и безусловных для исполнения», как «долг». В свою очередь, правоведы ведут речь о правовой категории «юридическая обязанность» как предписанную обязывающему лицу меру необходимого поведения, которой оно должно следовать в соответствии с требованиями закона [3]. Юридическая обязанность представляет собой установленную законом точную меру общественно необходимого и целесообразного поведения, направленного на удовлетворение интересов общества и личности.

В цивилистике обязанность принято раскрывать с помощью термина «должное». Отсюда обязанность представляет собой предусмотренную законом или договоренностью сторон меру надлежащего поведения субъекта правоотношений. Если речь идет об обязанностях наследника, то это мера его надлежащего поведения в наследственных правоотношениях.

Обязанность характеризуется категоричностью. Она является предложенным (необходимым) поведением субъекта правоотношений. В этом смысле под обязанностями наследника по завещанию обычно понимают обязанности наследодателя, перешедшие к наследнику в составе наследства.

Эти обязанности имеют денежный эквивалент, например, обязанности относительно надлежащего исполнения договоров, возмещение ущерба и тому подобное, а также могут иметь не только гражданско-правовую, но и другую природу, например, налоговую, трудовую (задолженность по выплате заработной платы работникам, если умерший являлся предпринимателем) и др. Объем этих обязанностей должен быть пропорционален объему прав в составе наследства, которое принял наследник [6].

Законодатель, оговаривая вопрос о включении в состав наследства обязанностей, отдельно регулирует обязанность наследников удовлетворить требования кредиторов [1]. Таким образом, долг наследодателя включен в состав наследства, принятого наследниками, который корреспондирует праву требования кредитора, становится обязанностью наследников. Это касается всех наследников как по закону, так и по завещанию.

Есть у наследников и обязанности, порожденные договором, заключаемым между ними, в частности, об изменении очередности права на наследование [1]. Однако такие обязанности могут иметь лишь наследники по закону, поскольку только им разрешено заключать подобные договоры. А обязанности, возникающие из договора управления имуществом или его охраны, возникают у любых наследников, заключивших соответствующие договоры с третьими лицами.

Наследники могут иметь и другие обязанности, установленные законом или завещанием. К первым относятся охрана наследства, которую они обязаны обеспечить своими силами, без заключения договора с третьими лицами; оплата услуг исполнителя завещания; возмещение затрат на содержание, уход, лечение и погребение наследодателя [1]. Эти обязанности возложены на наследников законом и поэтому они должны быть готовы к их выполнению.

Ко вторым принадлежит выполнение предложенного в завещании относительно предоставления завещательного отказа, возложение на наследника обязанности совершения определенных действий, а также места и формы осуществления ритуала захоронения, распоряжение личными бумагами [1]. Конечно, эти обязанности порождены последней волей наследодателя, определенные им в завещании, узнать о них наследники смогут только после ознакомления с завещанием.

Как первые, так и вторые признаются обязанностями наследников лишь в случае принятия ими наследства. Если наследник отказывается от принятия наследства, у него подобных обязанностей не возникает.

Важным при характеристике обязанностей является установление факта: в отношении кого они возникают. Так, если это обязанности по охране наследства, то очевидно, что он является важным для всех наследников, получение ими имущества целиком

и полностью зависит от надлежащего выполнения этой обязанности. Например, если один из наследников проживал вместе с наследодателем и продолжает там жить, то именно от него требуется добросовестное исполнение обязанности по охране имущества наследодателя. Он не имеет права скрыть это имущество, отчуждать его, он обязан не только не допустить его порчи, но и обеспечить его сохранность.

Если это обязанность погасить долг перед исполнителем завещания по оплате его услуг, то, соответственно, понятен субъект, наделенный правом требовать исполнения этой обязанности. А если речь идет о возмещении затрат на содержание, уход, лечение и погребение наследодателя, то обязанность их компенсировать возлагается на тех наследников, которые не понесли эти расходы. В то же время, если такие расходы понес один из наследников, то сумма, которая подлежит возмещению, уменьшается на часть, которая приходится на эти затраты, поскольку они распределяются между всеми наследниками поровну.

Несколько отличается ситуация с обязанностью по осуществлению определенных действий, направленных на достижение общественно полезной цели, возложенной на наследника. Трудно согласиться с тем, что такая обязанность имеет своего конкретного корреспондента, поскольку от его соблюдения зависят благосостояние, неимущественная сфера или другие возможности многих лиц. Поэтому неверно считать, что каждый, кто мог бы воспользоваться этой обязанностью, вправе требовать от наследника его исполнения.

Например, если наследник обязывался по завещанию обеспечить доступ к коллекции или библиотеке, полученных им в наследство, путем перемещения их в места, где возможно общее пользование ими (проведения выставки, в галереи и др.), то обязать его это сделать каждый заинтересованный в таком доступе не может. Если же в завещании не указан способ обеспечения такого доступа, то можно предположить, что каждое лицо, желающее ознакомиться с коллекцией или библиотекой, вправе адресовать свое требование к наследнику. Однако очевидна сложность выполнения такой обязанности наследником и не меньшая сложность с реагированием на нарушение такой обязанности, особенно в отношении того, кто может обратиться в суд с

соответствующим иском, в частности, об обеспечении реализации его права знакомиться с коллекцией.

Немало недоразумений вызывает обязанность наследников по завещанию создать учреждение с указанием цели его деятельности. Здесь обязанность наследников имеет место, однако того, кто имеет право требовать его исполнения, установить невозможно. Ясно одно – им не может быть всякий, кто рассчитывает на получение каких-либо благ от деятельности учреждения, которое следовало бы создать.

Последствием отсутствия четкости в определении уполномоченного лица, имеющего право требования в отношении наследников, является то, что выполнение наследником соответствующей обязанности может и не произойти, а последствия такого невыполнения останутся неизвестными. Поэтому важной является роль исполнителя завещания [1].

Все приведенное выше относительно обязанностей наследников и сопряженных с этим сложностей практического порядка связано с теми правоотношениями, которые сопровождают реализацию этих обязанностей.

Обязанности по удовлетворению требований кредиторов возникают из правопреемства наследников, которые «стали» на место наследодателя в правоотношениях. Поэтому эти обязанности, кроме того, что они возникают у наследника как участника наследственных правоотношений, являются и содержанием других правоотношений, из которых они исходят.

Обязанности, которые возникают из закона, могут считаться только элементом наследственных правоотношений, как-то: охрана наследия, осуществляемая самим наследником без заключения договора с третьим лицом; оплата услуг исполнителя завещания; возмещения расходов на содержание, уход, лечение и погребение наследодателя. Ведь именно законом устанавливаются эти обязанности, которые зависят лишь от того, вступает ли наследник в наследственные правоотношения. Будучи порождением воли наследника, эти обязанности, впрочем, установлены исключительно законом.

Наиболее спорной является правовая природа обязанностей наследников, которые вытекают из завещательного отказа (легата) и возложения. То, что наследники имеют соответствующие обязанности, которые позволяют реализовать права лиц, указанных

в завещании, сомнения не вызывает. Однако оценка этой правовой связи (обязанности наследников и прав лиц, в пользу которых было составлено завещание) весьма разнообразна.

Составляя завещание, гражданин может обязать назначенного им наследника передать часть имущества другому лицу. Это и называется завещательным отказом или легатом, который, будучи, как и завещание в целом, односторонней сделкой, после смерти завещателя и принятия наследства создает между наследником и указанным в завещании лицом обязательства по передаче определенного имущества. Его сторонами считают отказополучателя как кредитора и наследника, как должника, хотя его обязанность установлена завещателем. О.С. Иоффе, в частности, отмечал, что, составляя завещание, гражданин может обязать назначенного им наследника передать часть имущества другому лицу. Это и называется завещательным отказом или легатом, который, будучи, как и завещание в целом, односторонней сделкой, после смерти завещателя и принятия наследства создает между наследником и указанным в завещании лицом обязательства по передаче определенного имущества [2].

Отсюда невыполнение наследником возложенных на него обязанностей в виде легата или возложения влечет за собой возможность обращения в суд с иском к наследнику, однако не препятствует получению последнего наследственного имущества в собственность.

Безусловно, то, что, во-первых, наследник по завещанию наделен и взял на себя обязанность совершения определенных действий; во-вторых, от совершения им этих действий зависит возникновение права у легатария (отказополучателя); в-третьих, наследник может быть вынужден выполнять данные действия со стороны легатария.

Этим легат отличается от установки в пользу лиц, указанных в завещании, сервитута, в которых со смертью завещателя возникает вещное право на основании завещания. Для этого они не совершают других действий, ведь достаточно этих двух юридических фактов (составление завещания, в котором содержится указание об установлении сервитута и смерти завещателя) [10]. Таким образом, указанные лица получают это право непосредственно от завещателя, а не путем реализации

обязательства, которое возникает между завещателем и отказополучателем при завещательном отказе.

Трудно не согласиться с тем, что правоотношения, связанные с легатом и с сервитутом, устанавливаемые в завещании, различаются. Прежде всего это обусловлено зависимостью прав лиц, получающих эти права из завещания, от исполнения обязанностей наследника или отсутствия такового. И если спора о наличии обязанности наследника нет, то есть вопрос относительно того, будет ли эта обязанность существовать в обязательственных правоотношениях. Так, по мнению П.С. Никитюка, «получение имущества по завещательному отказу представляет собой особый вид наследственного преемства» [3]. Именно это объясняет позицию ученого, отвергающего обязательственные отношения между отказополучателем и исполнителем отказа – наследником.

С.А. Смирнов утверждал, что завещательный отказ как завещательное распоряжение представляет собой предложение, обращенное к отказчику, выступить субъектом в указанных отношениях, а «между завещателем и наследником устанавливается договор в пользу третьего лица, то есть отказчика, который приобретает права требования к наследнику» [9]. Не так категоричен Б.Б. Черепяхин, который находил сходство положения отказополучателя с положением выгодоприобретателя по договору страхования жизни, но все же считал отношения между наследником и отказополучателем обязательственными [5].

А М.В. Гордон указывал на поручение наследнику в завещании, которое содержит легат, выполнить что-либо для другого лица – завещательное поручение [4].

Представляется, что и для такой характеристики правоотношений между наследником и легатарием трудно найти обоснование, учитывая, что поручение – правоотношение договорное, которое прекращается смертью каждой из сторон. Утверждение о наличии договора между завещателем и наследником тоже весьма сомнительное в силу отсутствия воли на это со стороны наследника, не осведомленного о завещании и не выражавшего своего согласия для его действительности, так как завещание является по своей природе односторонней сделкой.

Из приведенных позиций понятны аргументы в поддержку или отвержение обязывающей природы отношений из завещательного отказа: а) наличие обязанностей наследника; б)

отсутствие у легатария вещного права в силу одного только легата, то есть без исполнения обязанностей наследником по его представлению; в) сингулярное правопреемство или недопустимости перехода к легатарии обязанностей, входящих в наследственную массу. Легатарий хоть и получает имущество от наследника, став правопреемником относительно прав на это имущество, однако эти права «очищены» от обязанностей.

В связи с этим можно утверждать и о праве наследника получить имущество и стать его собственником, однако с наличием обременений в виде легата. Тогда возникает вопрос: допустимы ли в завещании условия, ограничивающие наследников в праве на завещанное им имущество?

Ответ на этот вопрос должен быть, безусловно, утвердительным, если ограничения вызваны завещательным отказом, потому что он должен быть исполнен наследником немедленно, и тем самым ограничение наследника в праве устраняется. Другое дело, если завещанием наследник лишается права продать завещанный ему жилой дом. Как отмечал В.И. Серебровский, завещания, которые ограничивают полную свободу распоряжения наследника, который стал собственником завещанного ему имущества, должны, по общему правилу, считаться такими, что не имеют силы [7]. С этой точкой зрения следует согласиться, поскольку в такой ситуации наследник, по сути, оказался бы всегда ограничен в своих правах собственника, что недопустимо. Ситуация изменится в том случае, если это условие будет ограничено временными рамками, например, до наступления совершеннолетия детей указанный наследник не имеет права на отчуждение принятого им по наследству имущества.

А.М. Айзенберг определяет обязанность как «связанность лица по вопросу о том, допустимо ли или недопустимо субъекту совершать то или иное действие» [8]. Тогда возникает потребность в соотнесении обязанностей наследников с наступлением условий, указанных в завещании. Завещатель может предопределить возникновение права на наследование у лица, указанного в завещании, наличием определенного условия, как связанного, так и не связанного с его поведением (наличие других наследников, проживание в определенном месте, рождение ребенка, получение образования и другие). Это условие может иметь имущественный или неимущественный характер.

Внешне завещание с условием похоже с завещательным отказом – наследодатель в обоих случаях предусматривает определенные требования, с которыми связывает получение наследником полного права на имущество в порядке правопреемства.

Однако налицо и существенная разница между ними. Если при легате требования завещателя подлежат исполнению наследником, зависят от его воли, а в случае невыполнения этих требований наследник может быть принужден к исполнению, то при условии ситуация другая. Требования завещателя представляют собой указание на наступление или не наступление определенных обстоятельств, которые могут зависеть или не зависеть от воли наследника. Побудить его к тому, чтобы он способствовал наступлению этих условий, нельзя. Неисполнение им действий, составляющих суть этих условий (если это зависит от воли наследника), не влияет на права любых лиц и связанные с наступлением или не наступлением последствий именно для него.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, субъективная обязанность наследников по завещанию выступает прежде всего как средство регулирования их поведения, которое содержится в нормах наследственного права и в завещании, а может иметь место и в договоре, заключаемом наследниками. Эту функцию субъективный долг выполняет благодаря тому, что он обеспечивает такое поведение его носителя, которое обуславливает для уполномоченного лица возможность осуществления его собственных действий, что является средством или способом удовлетворения его интересов.

Список использованных источников

1. Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики. Офиц. текст, принят Постановлением Народного Совета 13 декабря 2019 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://dnrsovetsu/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

2. Иоффе О.С. Обязательственное право / О.С. Иоффе. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2016. – 837 с.

3. Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс (проблемы теории и практики) / П.С. Никитюк. – Кишинев: Штиица, 2017. – 258 с.
4. Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию / М.В. Гордон. – М.: Юрид. лит., 2017. – 118 с.
5. Черепяхин Б.Б. Правопреемство по гражданскому праву / Б.Б. Черепяхин. – М.: Госюриздат, 2015. – 162 с.
6. Хаскельберг Б.Л. Правоотношение из завещательного отказа и его элементы / Б.Л. Хаскельберг. – М.: Статут, 2016. – 110 с.
7. Серебровский В.И. Наследственное и страховое право / В.И. Серебровский. – М.: Статут, 2017. – 567 с.
8. Айзенберг А.М. Правовые нормы и правоотношения: пособие / А.М. Айзенберг. – М.: Юрид. лит., 2015. – 58 с.
9. Смирнов С.А. Наследственное право / С.А. Смирнов. – М.: Проспект, 2016. – 142 с.
10. Лукаш Ю.А. Права и обязанности участников отношений по наследованию / Ю.А. Лукаш. – М.: Флинта, МПСИ, 2015. – 496 с.